

MODERNIDADE EM DUAS CAPITALIS: SEDES SALIC CURITIBA E PORTO ALEGRE

ARIMATEIA, KARINE

UFSJ

karinearimateia@ufs.br

RESUMO.

A produção arquitetônica brasileira das primeiras décadas do século XX caracteriza-se por uma notável pluralidade formal e funcional, decorrente dos avanços tecnológicos em curso, do conturbado contexto teórico e prático do campo arquitetônico e, sobretudo, da significativa contribuição de profissionais estrangeiros que aqui se instalaram. Insere-se nesse panorama a presente análise, extraída da pesquisa pessoal de doutorado que investigou as edificações verticais projetadas pelo arquiteto Roberto Capello (1901–1985) para a Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida (SALIC) e suas ramificações empresariais, como a SULACAP e a SATMA. O estudo propõe um exame comparativo entre o primeiro edifício desenhado por Capello, o Sul América de Curitiba, construído em 1935, e as duas sedes posteriormente projetadas na capital gaúcha (Sul América e SULACAP), com o objetivo de demonstrar que as estratégias projetuais adotadas pelo arquiteto para a empresa, embora dialogassem com as novas proposições do racionalismo arquitetônico, não renunciavam inteiramente aos recursos classicizantes ainda presentes na prática de alguns arquitetos. Tais estratégias, ainda que tenham conferido uma linguagem própria à produção de Capello, revelam-se sensíveis às especificidades locais, variando conforme o processo de formulação das legislações urbanísticas e das reformas urbanas em curso em cada cidade.

Palavras-chave: ROBERTO CAPELLO, EDIFÍCIOS VERTICAIS, SALIC.

1. INTRODUÇÃO

A Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida (SALIC) iniciou suas atividades no Brasil em 1895, após a promulgação da Lei nº 294/1895¹, que restringiu a atuação de seguradoras estrangeiras no país. Ao longo dos anos, a companhia não apenas diversificou seus negócios com a criação de novas empresas como a SULACAP (Sul América Capitalização) e a SATMA (Sul América Terrestre Marítima), como também consolidou sua presença nacional mediante a instalação de sucursais em praticamente todos os estados brasileiros, estratégia que contribuiu decisivamente o fortalecimento de sua posição no mercado de seguros. Para a construção das suas sedes próprias criou um departamento específico de projetos e obras sob a coordenação do arquiteto Roberto Capello². Nesse contexto, foram erguidos os edifícios-sede de Curitiba e Porto Alegre, objetos desta análise. Antes de examiná-los, é oportuna uma breve contextualização da empresa e da trajetória profissional de Capello, cuja contribuição para a construção da modernidade arquitetônica brasileira é frequentemente subestimada na historiografia.

2. O ARQUITETO E A EMPRESA

2.1. Roberto Capello

Roberto Capello nasceu em 28 de outubro de 1901 em Cuneo, comuna da região de Piemonte, na Itália, e migrou para o Brasil certamente após 1925, ano em que seu diploma em engenharia na *Politecnico di Torino* foi expedido.³ O arquiteto mudou-se para o Rio de Janeiro com o emprego garantido na Sul América,⁴ assumindo a área de projetos do “Departamento de Propriedades e Hypotecas”, conforme registrou o livro comemorativo de quarenta anos da empresa:

Figura 1 – Roberto Capello.
Fonte: Acervo pessoal de Carla Capello.

Este Departamento, para desempenho dos trabalhos a seu cargo, conta, além do Chefe, com 5 funcionarios, um avaliador effectivo e um substituto, estando a parte thecnica de elaboração de projectos de construcção, fiscalização de obras, etc, a cargo de um engenheiro civil e architecto, o Dr, Roberto Capello, auxiliado por um desenhista.⁵

De acordo com os registros do *Archivio Storico del Politecnico di Torino*, Capello transferiu-se da *Università di Pisa* para a *Politecnico* no ano de 1920, matriculando-se inicialmente no curso de Engenharia Mecânica. Pouco tempo depois, alterou sua matrícula para Engenharia Civil, área na qual concluiu sua formação em 1925. Não se sabe ao certo se Capello migrou para o Brasil imediatamente após sua formatura; contudo, registros do Correio da Manhã do Rio de Janeiro atestam que em agosto de 1929 o arquiteto estava a bordo do navio Giulio Cesare, em direção ao Rio de Janeiro. Em 1931, retornou à Itália, provavelmente para visitar seu país natal ou, então, para concluir de forma definitiva

sua mudança.⁶ No ano de 1935, Capello já possuía a carteira profissional de engenheiro civil (nº 1.145) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Quinta Região do Rio de Janeiro,⁷ registro que o possibilitou dar início ao seu primeiro projeto arquitetônico para a sede da empresa, em Curitiba, no Paraná.

Os primeiros edifícios verticais projetados por Capello para a empresa Sul América sintetizaram o ideário moderno que nortearia seus futuros trabalhos para as sedes. Neles destacam-se a introdução de inovações tecnológicas construtivas, a atenção com o detalhe arquitetônico, a busca por uma relação harmoniosa do objeto arquitetônico com o entorno, além da capacidade de traduzir tanto as demandas funcionais quanto os investimentos de uma empresa brasileira em plena ascensão, características que podem ser identificadas nas sedes aqui analisadas.

2.2. A SALIC

Fundada no Rio de Janeiro no final do século XIX pela família Larragoiti, a SALIC iniciou suas atividades em edifício alugado na antiga Rua do Hospício, nº 31. Cinco anos mais tarde, a empresa transferiu-se para um edifício próprio localizado na Rua do Ouvidor. Em 1923, a SALIC já possuía sucursais (a maioria em edifícios alugados) em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e também no território europeu (Espanha, França e Inglaterra). No ano seguinte, expandiu mais ainda os seus negócios com a aquisição das carteiras dos clientes sul-americanos da New York Life Insurance, que havia restringido sua atuação aos territórios dos Estados Unidos e do Canadá. Com a expansão da empresa, o edifício da Rua do Ouvidor deixou de suprir suas demandas de infraestrutura, razão pela qual o projeto da nova sede foi encomendado com os arquitetos Robert Prentice (1883–1960) e Joseph Gire (1872–1933), inaugurada em agosto de 1925⁸.

A partir da década de 1930, com a criação do departamento próprio destinado à construção de suas sedes no Brasil, os novos projetos arquitetônicos passaram a ser elaborados por Roberto Capello. Em 1954, a empresa já possuía sedes próprias em mais de dez cidades brasileiras, além das sedes no exterior (Madri, Barcelona, Sevilha, Lima, Chiclayo, Arequipa, Piura, Guayaquil, Quito).⁹ Tais expansões refletiam no período a representatividade da empresa no mercado de seguros no Brasil, cenário que seria alterado na década seguinte com o conturbado contexto econômico que se instaurou com a alta da inflação, quando a empresa alienou a maioria dos seus imóveis. A nova estrutura organizacional resultou na fusão das três empresas da família em uma única entidade, a Sul América Seguros.

3. AS SEDES DE CURITIBA E PORTO ALEGRE

As sedes das empresas eram comumente as construções mais altas das áreas centrais das cidades e com as soluções mais avançadas em tecnologias construtivas, destacando-se no espaço urbano ainda marcado pela horizontalidade e pelos vestígios do passado colonial. Seus aspectos formais iam de encontro às novas propostas do racionalismo arquitetônico sem, no entanto, renunciar completamente aos recursos classicizantes ainda presentes nas pranchetas dos arquitetos. Nesse cenário, ergueram-se os edifícios examinados neste

estudo, cada qual marcado por particularidades diretamente relacionadas ao contexto local e às normas urbanísticas vigentes.

3.1. A sede Sul América de Curitiba

Primeiro projeto elaborado pelo arquiteto Roberto Capello para a empresa, o Sul América de Curitiba foi inaugurado em 1936¹⁰ com 2.527 m² distribuídos em seis pavimentos. A localização do edifício na Rua XV de Novembro (antiga Rua das Flores) foi estratégica, assim como ocorreria com as demais sedes que seriam

Figura 2 – Perspectiva do projeto do Sul América de Curitiba

Fonte: Acervo Karine Arimateia, cedido por Carla Capello.

Figura 3 - Sul América e edifícios adjacentes.

Fonte: Karine Arimateia /abr. 2018.

construídas posteriormente pela empresa. A região já se configurava como um dos vetores de modernização da área central da cidade, tendo sido objeto de reformas urbanísticas desde a década de 1920. Duas décadas mais tarde, a Rua XV de Novembro e seu entorno imediato seriam incorporados à proposta de reorganização urbana idealizada por Alfred Agache, consolidando-se como um dos principais eixos comerciais de Curitiba. No entanto, à época de sua

construção, o edifício Sul América não representava uma inovação em termos de altura ou tipologia funcional, uma vez edificações verticalizadas e de uso comercial já despontavam na área central. O diferencial residia, contudo, em sua linguagem formal que caminhava para o racionalismo arquitetônico, em contraste com a predominância de edifícios verticalizados que ainda seguiam os preceitos estilísticos do ecletismo ou do neoclassicismo. Tal singularidade encontra respaldo nos registros da época:

[...] o edifício apresenta nos seis pavimentos um aspecto muito agradável pela sua architectura moderna, pela simplicidade de linhas e pelas proporções do conjunto. Projecto e execução ficaram a cargo do jovem mas já notavel

arquiteto Dr. Roberto Capello¹¹.

O uso de soluções plásticas de caráter regular cartesiano não implicava o abandono completo, por parte do arquiteto, dos fundamentos da composição clássica. Prova disso é a recorrência da composição volumétrica tripartida nos projetos das sedes da empresa, ora de forma mais explícita, ora de modo mais sutil, como se observa no edifício Sul América de Curitiba e no SULACAP de Juiz de Fora — terceiro projeto de Capello para a companhia, inaugurado três anos após o de Curitiba.

Figura 4 - Planta pavimento térreo do Sul América/Curitiba.
Fonte: Karine Arimateia /2020.

Figura 5 - Planta do terceiro pavimento do Sul América/Curitiba.
Fonte: Karine Arimateia /2020.

Destaca-se que a similaridade entre os terrenos desses dois projetos (Curitiba e Juiz de Fora) - os únicos entre os edifícios construídos para a empresa implantados em lotes não situados em esquina -, resultou não apenas na convergência das soluções volumétricas, mas também das soluções funcionais adotadas. Em ambos os casos, observa-se, ao nível da calçada, a presença de duas lojas comerciais separadas pela portada de acesso ao hall de entrada, situado em um nível mais elevado e acessado por uma escada interna. Essa solução permitiu a ventilação natural do subsolo semienterrado, viabilizada por duas janelas dispostas simetricamente nas laterais do recuo da fachada, onde se encontra a portada de acesso ao hall de entrada.

A diferença entre os edifícios das duas cidades está na distribuição dos andares superiores, já que o Sul América de Curitiba foi projetado para abrigar apenas salas comerciais, enquanto o edifício de Juiz de Fora incorporava também apartamentos.

3.2. As sedes Sul América e SULACAP de Porto Alegre

Ana Paula Canez registrou em sua tese de doutorado (2006) que os edifícios SULACAP e Sul América de Porto Alegre “foram projetados por Arnaldo Gladosch no escritório técnico de Roberto Capello.”¹² A própria autora, ao consultar o projeto arquitetônico do Sul América, informou que no carimbo das pranchas constava apenas o nome de Roberto Capello, porém concluiu sobre a autoria de Gladosch em decorrência de uma citação contida na tese de Naura Helena Naumann Machado (1998).

A partir desta referência, Canez sintetiza sua conclusão:

*Essa observação [a citada por Machado] parece solucionar a dúvida surgida quanto à autoria do edifício Sul América, embora, nas pranchas do projeto arquitetônico arquivadas na Prefeitura de Porto Alegre, consultadas, digitalizadas e redesenhadas para servir aos propósitos do trabalho aqui apresentado, conste apenas o carimbo do escritório referido e a assinatura do engenheiro Roberto Capello. As dúvidas relativas à autoria do edifício foram dirimidas por Nara Machado, que apontou os caminhos que ela já havia trilhado em sua tese de doutorado referida anteriormente.*¹³

Situação semelhante verifica-se no caso do edifício SULACAP; contudo, quanto à autoria, Canez não levantou questionamentos. Para sustentar a atribuição da autoria de ambos os edifícios a Gladosch, a autora apresentou, em seu texto introdutório, uma extensa bibliografia, que inclui obras como as de Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi (“Arquitetura Moderna de Porto Alegre” - 1987), Hugo Segawa (“Arquiteturas no Brasil: 1900-1990” - 2014) e Weimer Günter (“Arquitetura Modernista em Porto Alegre entre 1930 e 1945” - 1998).

As análises posteriores para a elaboração da minha tese de doutoramento indicaram que as conclusões sobre a autoria de Gladosch por parte dos autores utilizados por Canez possivelmente decorreram do conteúdo do livro “Um Plano de Urbanização” (1943), publicado por José Loureiro da Silva, nomeado prefeito de Porto Alegre na gestão de 1937 a 1943. O documento, que detalhou o plano urbanístico da capital gaúcha desenvolvido por Gladosch, apresentou a perspectiva do edifício SULACAP, sem crédito ao autor do projeto, conforme registrou Abreu Filho (2006):

*Junto com os estudos, é apresentada uma perspectiva do projeto para o Edifício Sulacap, em execução à época na cabeça do quarteirão em questão (Fig. Nº 92 do documento), sem crédito do autor, no caso o mesmo Arnaldo Gladosch.*¹⁴

Tratando-se de um documento que abordava o Plano Diretor de Arnaldo Gladosch, o qual apresentava a perspectiva do projeto, como não lhe atribuir a autoria? Também não é de se estranhar que com tantas fontes afirmando Gladosch como responsável pelos projetos que Canez sequer tenha duvidado da informação. Entretanto, a combinação de diversos elementos - como as notícias de viagens de Capello para Porto Alegre nos anos 1936, 1940 e 1949; a existência do “Departamento de Propriedades e Hipotecas” no ano de 1935; o nome de Capello nas pranchas do projeto do Sul América; a autoria dos projetos das sedes da empresa em outras capitais; além da notícia sobre a inauguração do edifício SULACAP publicada no Jornal

do Dia de Porto Alegre - permite inferir a participação direta de Roberto Capello nos projetos. Abaixo, segue um trecho do periódico O Dia que registra essa autoria:

Nossa reportagem pôde apurar que viajaram no 'Constallation', além do vice-presidente do Sulacap, Sr. Antônio S. de Larragoiti Junior e exma esposa, mais as seguintes pessoas: [...] drs. Arnaldo Gladosch e Roberto Capello, arquitetos do edifício Sulacap de Pôrto Alegre [...] ¹⁵.

Fato é que, no final da década de 1940, Porto Alegre já contava com os dois edifícios verticais, um defronte ao outro na Av. Borges de Medeiros, marcando o local que posteriormente ficaria conhecido como Esquina Democrática. As duas torres iam de encontro ao processo de verticalização da cidade que se instaurou, sobretudo, após a publicação da Lei Municipal nº 180/1927, que oferecia incentivos fiscais aos incorporadores que construíssem edifícios com mais de seis andares. ¹⁶

Figura 6 - SULACAP.

Foto: Karine Arimateia/2018.

Antes mesmo da transformação do cenário urbano da capital, marcada pela vertente arquitetônica inspirada nos princípios corbusianos e pelo acelerado processo de verticalização, o edifício SULACAP já era reconhecido como um ícone da Avenida Borges de Medeiros e um marco da modernidade arquitetônica, tanto por sua monumentalidade quanto pela sua linguagem projetual e técnicas construtivas inovadoras.

De uso misto, o edifício representou uma novidade tipológica funcional para a cidade, sendo considerado, por alguns anos, o melhor edifício da região central para moradia e instalação de escritórios.

Figura 7 – Pavimento térreo SULACAP.

Fonte: Karine Arimateia /2020.

Além disso, a proposta arquitetônica dos arquitetos se destacou ao integrar o edifício ao espaço urbano, criando uma galeria coberta para pedestres. Esta integração também pode ser lida na decomposição do seu volume em torres diferenciadas, recurso que evitou a massa pesada na paisagem urbana em decorrência da sua monumentalidade.

Já o Sul América, quando construído, representou a

nova tipologia de torres de escritórios que seria replicada em grande parte da área central de Porto Alegre. Em seu térreo, de pé direito duplo, estavam as lojas com acesso exclusivo para as vias, além de dois acessos diferenciados às torres, um em cada via.

Figura 8 – Cartão postal do Sul América (edifício mais alto).
Década de 1940/1950.
Fonte: Acervo da autora.

Figura 9 – Pavimento térreo Sul América.
Fonte: acervo da autora/2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção das sedes da empresa SALIC ocorreu em um momento de profundas transformações econômicas, sociais e tecnológicas no país, que influenciaram e redefiniram de maneira decisiva os rumos da arquitetura brasileira. Essas mudanças geraram novas demandas e formas de construir, alterando significativamente a paisagem central das principais cidades brasileiras, até então marcadas pelas edificações do processo inicial de sua formação urbana. Cada cidade, contudo, apresentava dinâmicas de crescimento e legislações urbanísticas próprias, o que se refletia tanto em diferenças formais e funcionais quanto na variação da altimetria dos edifícios, como demonstram os exemplos aqui analisados.

Porto Alegre, por exemplo, experimentava transformações significativas em sua configuração urbana desde a formalização do Plano Geral de Melhoramentos de 1914, elaborado sob a coordenação do engenheiro-arquiteto João Moreira Maciel. Na década seguinte, a promulgação da Lei Municipal nº 180, de 14 de dezembro de 1927, passou a conceder incentivos fiscais à construção de edifícios com mais de seis pavimentos, estimulando a verticalização. Novas diretrizes urbanísticas foram implementadas durante a gestão do prefeito José Loureiro da Silva (1937–1945), contando com o assessoramento técnico do arquiteto Arnaldo Gladosch. Nesse contexto, os edifícios de Porto Alegre analisados seguiram o ideário modernizador adotado pelas administrações municipais, contribuindo para a consolidação de uma paisagem já em processo de verticalização.

Essa mesma lógica, no entanto, não se verifica no caso de Curitiba. Inaugurado uma década antes das sedes gaúchas, o edifício Sul América apresentava menor altimetria, em consonância com as características do

desenvolvimento urbano da capital paranaense naquele intervalo. À época, a área central era marcada mais pela intensificação da diversidade de usos do que pela verticalização, processo que se consolidaria de forma mais expressiva apenas a partir da década de 1950¹⁷.

Já em relação aos seus aspectos formais dos edifícios aqui analisados, percebe-se uma unidade na linguagem arquitetônica, mantida pelo arquiteto de maneira a criar uma identidade arquitetônica para a empresa, como a solução tripartida, frisos em alto relevo na composição das fachadas, hall suntuosos revestidos em mármore, dentro outros. A arquitetura de Capello traduzia as fortes influências de sua formação acadêmica na Itália, onde os debates entre o tradicional e o racional permeavam o discurso arquitetônico. Sua posição em relação a estes debates, contudo, não era rígida, exceto por sua inclinação pela modernidade, como evidenciado em seu artigo publicado em 1936 na Revista *Arquitetura e Urbanismo*¹⁸ sobre o Hotel Copacabana (Joseph Gire), no qual o arquiteto expressou sua preferência por uma boa arquitetura, independentemente de estilos ou ideologias. Para ele, qualquer [boa] arquitetura era moderna para a época.

5. NOTAS E CITAÇÕES

¹ Revista Sul América, 1994.

² Informação consta no livro "A Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida aos 40 anos." Acervo Sul América.

³ Data de nascimento e formatura confirmada no Diploma de Formatura. Acervo pessoal de Carla Capello, filha do arquiteto. A nota de falecimento foi publicada no *Jornal do Brasil*, de 06/07/1985, 1º caderno, p. 14.

⁴ Segundo Carla Capello, sua avó paterna possuía relações como o Sr. Larragoiti, então presidente da Sul América, fato que garantiu o seu emprego na empresa.

⁵ "A Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida aos 40 anos." Acervo Sul América.

⁶ VIAJANTES. 1931, p. 11.

⁷ DOU (Diário Oficial da União), de junho de 1935.

⁸ Revista Sul América, 1994.

⁹ Revista Sul América/nº 135, Ano 35, contracapa/ jan/ mar. 1954. Vale ressaltar que nem todos os edifícios foram projetados pelo arquiteto Roberto Capello, ver ARIMATEIA, 2021.

¹⁰ *Jornal O Dia*, 16/05/1936. p. 8, edição 03592, Curitiba, PR.

¹¹ Revista Sul América/nº 68, Ano 17, p. 31/out. 1936.

¹² Canez, 2006, p. 27.

¹³ Canez, op. cit. p. 52. Grifo meu.

¹⁴ Abreu Filho, op. cit., p. 132. Grifo meu.

¹⁵ SERÃO..., 1949, p.3. Grifo meu.

¹⁶ Abreu Filho, op. cit.

¹⁷ Pilotto, 2010.

¹⁸ Capello, 1936, p.17.

6. REFERÊNCIAS

- ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. Porto Alegre como cidade ideal – planos e projetos urbanos para Porto Alegre. 2006. Tese (Doutorado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.
- ARIMATEIA, Karine de. Roberto Capello e os Edifícios SULACAP e SulAmérica - 1930 a 1950. 2021. Tese (Doutorado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
- CANEZ, Anna Paula Moura. Arnaldo Gladosch: o edifício e a metrópole. 2006. Tese (Doutorado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.
- CAPELLO, Roberto. O Copacabana Palace Hotel. Revista Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro: Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) jul./ ago. 1936. p. 17.
- PILOTTO, Angela Seixas. Área metropolitana de Curitiba: um estudo a partir do espaço intra-urbano. 2010. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
- SERÃO festivamente inaugurados, hoje, às 15 horas, os edifícios “SULACAP”. Jornal do Dia. Porto Alegre, p.3, 20 de setembro de 1949. Ed. n. 00799.
- VIAJANTES. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, p.11, 15 de novembro de 1931, Ed. n. 00237.

7. BIOGRAFIA

Doutora em Arquitetura pela UFRJ (2021); Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável/ UFMG (2014); Especialista em Políticas Públicas/ UFMG (2009); Graduada em Arquitetura e Urbanismo/FAMIH (1997). Professora efetiva do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ.